

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES ACAMADOS

ALVES, Suely Barros Barreto¹
OLIVEIRA, Vitória Ferreira²
SILVA, Anna Caroline lima da³
ALBUQUERQUE, Francisca Andrea Marques⁴

RESUMO

Lesão por pressão (LPP) é definida como sendo um dano que acomete a pele e/ou os tecidos moles, ocorrendo comumente sobre uma proeminência óssea ou estando relacionada a um dispositivo médico ou a algum outro artefato, como resultado da combinação entre pressão e cisalhamento ou simplesmente pela pressão exercida. Dada a importância do profissional da enfermagem em relação ao surgimento de lesões em pacientes acamados, sendo o maior índice de pacientes com LPP, para que desta forma possamos fomentar a discussão do tema entre profissionais da saúde, bem como a sociedade em geral, ampliando o conhecimento em relação à LPP e as formas de prevenção/redução de casos. Objetivo: Identificar as evidências científicas acerca da assistência da enfermagem na prevenção e tratamento de lesão por pressão. Conclusão: Sendo assim, o cuidado da enfermagem na prevenção, controle e tratamento na Lesão por Pressão, é imprescindível na evolução clínica e no prognóstico do paciente. Além, da participação ativa do profissional enfermeiro nesse cuidado, a orientação e capacitação da equipe multiprofissional, em mostrar a importância da prevenção dessa evolução, as complicações advindas desse quadro e, principalmente, as medidas de intervenções hospitalares na não promoção deste quadro.

Palavras-chave: Lesão por pressão. Enfermagem. Prevenção. Tratamento.

1. INTRODUÇÃO

Lesão por pressão (LPP) é definida como sendo um dano que acomete a pele e/ou os tecidos moles, ocorrendo comumente sobre uma proeminência óssea ou estando relacionada a um dispositivo médico ou a algum outro artefato, como resultado da combinação entre pressão e cisalhamento ou simplesmente pela pressão exercida, estas, são avaliadas em 5 níveis indicando a extensão dos danos teciduais, sendo eles 1, 2, 3, 4 e não classificável (SOUZA et al., 2017).

Existem dois fatores que acabam contribuindo para o risco do aparecimento de LPP, são eles: extrínsecos e intrínsecos. São fatores intrínsecos: índice de massa corporal (IMC) acima de 30 Kg/m² ou abaixo de 18,5 Kg/m², anemia, extremos de idade deficiência nutricional proteica,

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: vitoriaoliver1307@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: carollimalima@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem. E-mail: suelybba@yahoo.com

⁴Mestra em Educação. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

extrínsecos e intrínsecos. São fatores intrínsecos: índice de massa corporal (IMC) acima de 30 Kg/m² ou abaixo de 18,5 Kg/m², anemia, extremos de idade deficiência nutricional proteica, edema, incontinência urinária/fecal, hipotensão arterial sistêmica, hipertermia, tabagismo, infecções sistêmicas ou locais, desidratação, comorbidades (diabetes, imunossupressão, doença renal, cardiovascular, gastrointestinal e neuromuscular), uso de alguns medicamentos, tais como, sedativos, anestésicos, corticoides e vasoativos; já os fatores extrínsecos são umidade, calor, fricção, força de cisalhamento e pressão (OLIVEIRA; CONSTANTE, 2018).

Além da pressão, a fricção e o cisalhamento são considerados as principais causas para o surgimento de LPP por isquemia em pacientes acamados. A LPP é causada pela escassez de nutrientes e oxigênio ao tecido submetido a pressão em um tempo prolongado acarretando isquemia tecidual no qual os pacientes com cuidados intensivos possuem risco elevado de desenvolver. Porém, nem todos chegam a apresentar tal lesão no qual vai depender de uma série de fatores no qual o paciente vai estar submetido, tais como: restrição ao leito, alto número de dispositivos e tecnologias empregadas, uso de drogas sedativas e vasoativas, alteração do nível de consciência, uso de suporte ventilatório e a instabilidade hemodinâmica. Diante disso, a prevenção do desenvolvimento dessas lesões é de essencial importância da enfermagem no cuidado e atuação com o paciente evidenciando a implementação de protocolos de prevenção das LPP, realização de exame neurológico e avaliação do nível de sedação, levando em conta a identificação de riscos de cada paciente criando estratégias de prevenção estabelecidas e implementadas que visem reduzir a incidência de LPP em UTI e os impactos gerados por esse agravo (SANTOS et al., 2018).

Como pode ser observado as lesões por pressão são responsáveis por gerar consequências psicológicas e físicas nos pacientes, causando dor, sofrimento e sensação de abandono. Sendo assim, cabe ao profissional da enfermagem exercer seu papel identificando precocemente estas lesões no paciente, resultando em menor risco de agravamento de lesões já existentes ou do não surgimento delas, tornando o tempo de internação do paciente menor (SOUZA et al., 2017).

2. METODOLOGIA

Estudo de caso afim de identificar as evidências científicas acerca da assistência da enfermagem na prevenção e tratamento de lesão por pressão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante de todo o contexto, observamos que o enfermeiro possui papel fundamental na prevenção de lesão por pressão em pacientes hospitalizados, principalmente, nos que se encontram internados em estado grave ou em cuidados intensivos. Prevenir e tratar de pacientes com lesões de pele ainda podem ser vistos como desafios na prática do enfermeiro, porém é de responsabilidade de toda a equipe de enfermagem preveni-los para que tal efeito adverso não ocorra durante a internação do paciente. Torna-se necessário que ele identifique as reais necessidades do indivíduo, que transcenda o foco da ferida e utilize a sua observação, experiência prática e conhecimentos científicos, considerando as esferas psicológica, social e espiritual, a fim de planejar os seus cuidados (SOUSA; FAUSTINO, 2019).

Como medida de prevenção adquirida pela equipe de enfermagem mais observadas, foi a realização da limpeza da pele, hidratação da pele ressecada, a inspeção da pele dos pacientes na admissão, mudança de decúbito a cada 2 horas como também providenciam

superfícies de apoio para calcâneo, revelando um baixo indicador de medidas importante de prevenção. Apesar do entendimento acerca da necessidade do reposicionamento, deve-se considerar ainda que o paciente internado em UTI possui características que dificultam a periodicidade das mudanças de decúbito e contribuem para o desenvolvimento da LP (VASCONCELOS; CALIRI, 2017).

A equipe de enfermagem assume diversos papéis assistenciais e administrativos que nem sempre estão de acordo com o quantitativo de enfermeiros e técnicos de enfermagem necessários para atender o volume de pacientes assistidos. A combinação das escalas de avaliação de risco com o raciocínio clínico auxilia os profissionais a construir intervenções mais adequadas para o paciente. A avaliação deve ser realizada assim que possível, preferencialmente na admissão do paciente, e repetida quando houver mudanças nas condições de saúde do paciente (VARGAS, 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dada a importância do profissional da enfermagem em relação ao surgimento de lesões em pacientes acamados, sendo o maior índice de pacientes com LPP, para que desta forma possamos fomentar a discussão do tema entre profissionais da saúde, bem como a sociedade em geral, ampliando o conhecimento em relação à LPP e as formas de prevenção/redução de casos.

Sendo assim, o cuidado da enfermagem na prevenção, controle e tratamento na Lesão por Pressão, é imprescindível na evolução clínica e no prognóstico do paciente. Além, da participação ativa do profissional enfermeiro nesse cuidado, a orientação e capacitação da equipe multiprofissional, em mostrar a importância da prevenção dessa evolução, as complicações advindas desse quadro e, principalmente, as medidas de intervenções hospitalares na não promoção deste quadro.

REFERÊNCIAS

- FRANÇA, A. et al. Conhecimento de enfermeiros sobre o manejo de lesões por pressão em unidade de terapia intensiva. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 11, n. 8, p. e576, [s.l], 2019.
- SOUSA, R. C. DE; FAUSTINO, A. M. Conhecimento de enfermeiros sobre prevenção e cuidados de lesão por pressão. **Rev. pesqui. cuid. Fundam.** p. 992–997, [s.l], 2019.
- SOUZA, N. R. DE et al. Fatores predisponentes para o desenvolvimento da lesão por pressão em pacientes idosos: uma revisão integrativa. **Revista Estima**, v. 15, n. 4, p. 229–239, [s.l], 2017.
- VARGAS, R. G.; SANTOS, L. P. DO. Prevenção de lesão por pressão em UTI - aplicabilidade da Escala de Braden. **Revista Pró-UniverSUS**, v. 10, n. 1, p. 162–165, [s.l], 2019.
- VASCONCELOS, J. DE M. B.; CALIRI, M. H. L. Nursing actions before and after a protocol for preventing pressure injury in intensive care. **Escola Anna Nery**, v. 21, n. 1, [s.l], 2017.
- ACUTE ABDOMINAL PAIN (AAP) Study group. Diagnostic accuracy of surgeons and trainees in assessment of patients with acute abdominal pain. **Br J Surg.** [s.l], 2016; p.103-343.